

Koop

De positie van de onbetaalde verkoper

Mw. Mr. Dr. G. G. Oly

1 Inleiding

De koop is in het Nieuw Burgerlijk Wetboek 'volkomen anders' (Memorie van Toelichting p. 839) geregeld dan onder het oude BW. Er zijn op veel punten andere oplossingen gekozen voor bekende problemen. De positie van de koper is 'geheel anders geregeld' (Hoge Raad 12 mei 1989, NJ '90, 235 nt. CJHB), maar ook de positie van de verkoper is rigoureus veranderd. Wat de verkoper doet is wonderlijk: hij ruilt nuttige, waardevolle zaken, voor iets bijkans abstracts en vluchtigs: geld. Dit gedrag is economisch van essentieel belang, omdat daardoor de goederendistributie via de markt kan verlopen en de bijbehorende efficiency krijgt. Er is dus reden om te zien welke waarborgen het nieuwe recht geeft dat de verkoper zijn geld krijgt.

De praktijk moet leren wat de verkoper heeft aan de nieuwe rechtsmiddelen die hem gegeven zijn. Zijn positie moet bezien worden tegen de achtergrond dat zijn lasten en verplichtingen door het Nieuw Burgerlijk Wetboek verzaamd zijn en dat de mogelijkheden deze contractueel te verlichten door dwingende wetgeving beperkt zijn.

2 Koop is een alledaags contract en daarom een bijzondere overeenkomst

Koop is een alledaagse overeenkomst, waarmee men in zijn materiële behoeften voorziet. Koop is de eerste van de bijzondere overeenkomsten. Het aparte eraan is niet dat de koop bijzonder is – integendeel, het is de meest bekende overeenkomst – maar dat er een afzonderlijke titel in het Nieuw Burgerlijk Wetboek aan is gewijd. Die

aparte regeling is van oudsher ingegeven door het vele gebruik dat van het koopcontract wordt gemaakt. Als bijkomende voordelen worden tegenwoordig genoemd: de mogelijkheden zwakke contractspartijen te beschermen en toetsingsmogelijkheden voor algemene voorwaarden. Deze bijkomende doeleinden hebben het karakter van de wetgeving veranderd: van regelend en aanvullend wordt het controlerend en dwingend.

Hoe gewoner een contract, des te minder partijen zelf onderhandelen over de inhoud. Partijen gaan ervan uit dat zulke gebruikelijke zaken geregeld zijn. En dat is ook zo: er zijn vele regels voor koopcontracten in allerlei variëteiten. De meeste staan echter niet in de wet. De hoofdregels wel, maar die staan niet in de kooptitel, maar in de algemene boeken van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Voor koopcontracten bestaan talloze regels. Vijf kilo aardappels koopt men op een andere manier dan de opbrengst van 20 hectare en voor 20 hectare consumptie-aardappels gelden andere regels dan voor industrie-aardappels. Voor een verpakkingsmachine gelden andere regels dan voor een stuk industrieterrein, en een koe koopt men op een andere wijze dan de Stier van Potter. Al die transacties hebben echter dit gemeen, dat een zaak gegeven wordt voor een bedrag in geld. Dat is het bijzondere: talloze transacties vinden plaats in deze ene vorm: er wordt geld gegeven

Mevr. Mr. Dr. G. G. Oly is universitair hoofddocent verbonden aan de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde aan deze universiteit op het proefschrift 'Algemene beschouwingen over de Eenvormige wet op de internationale koop van goederen in historisch perspectief'.

voor een zaak. Het koopcontract is hiermee een van de bouwstenen van de economie. Al eeuwen reden voor wetgevers om de koop in de wet te regelen. Ook het Nieuw Burgerlijk Wetboek bevat een aparte afdeling voor de koop: titel 1 van boek 7.

3 De hoofdregels staan in de voorafgaande boeken

In titel 1 van boek 7 vindt men een algemene regeling voor de koop. De basisregels vindt men hier echter niet: die staan in de boeken 3, 5 en 6. Deze regels zijn gewijzigd op punten die voor de koop belangrijk zijn, zoals hieronder zal blijken. Het komt voor dat de regels van de kooptitel en de algemene regels elkaar beïnvloeden. Gedeeltelijke ontbinding vragen om de prijs verminderd te krijgen wegens een tekortkoming in de nakoming hoeft niet meer, als de prijs wegens dwaling verminderd is, bijvoorbeeld. De belanghebbende partij is bij samenloop tussen regels van het Nieuw Burgerlijk Wetboek vrij in de keuze op welke regeling hij een beroep zal doen. Een koper of verkoper kan dus kiezen of hij zijn vordering baseert op zijn recht op nakoming, op zijn rechten uit wanprestatie of op dwaling. Men zegt dat het Nieuw Burgerlijk Wetboek hier het beginsel van alternativiteit kent (Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer, p. 3). Heeft hij zijn keuze gemaakt dan is hij volgens de toelichtingen die nu beschikbaar zijn evenwel toch gebonden aan de uitvoeringsvoorschriften en wel over en weer van alle samenlopende regelingen. Dus bijvoorbeeld bij een beroep op het niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst volgens artikel 7:23, moet ingebreke gesteld worden conform artikel 6:82, en bij een beroep op dwaling volgens artikel 6:228 moet de korte termijn 'binnen bekwame tijd' van artikel 7:23 in acht worden genomen. Een hele rij koopregels uit het oude Burgerlijk Wetboek zijn naar het algemene deel verhuisd. Sommige koopregels zijn in een algemene vorm in het verbintenissenrecht opgenomen, zoals het recht de betaling op te schorten als niet wordt geleverd en het verbod aan bepaalde ambtsdragers en gevolmachtigden om van hun cliënten te kopen. Andere koopregels zijn geschrapt omdat

algemene regels tot dezelfde resultaten voeren. Voor de grondregels van het koopcontract, zoals die voor het tot stand komen van koopcontracten, voor de gevolgen van niet of onbehoorlijk nakomen, voor de overdracht van de eigendom van het verkochte, voor deze en andere hoofdzaken kan men dus niet terecht in de kooptitel, maar moet men – vaker dan vroeger – zoeken in de voorafgaande boeken van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

4 Details en specialiteiten zijn niet opgenomen

Voor de details van de verschillende soorten koopcontracten kan men ook niet in de kooptitel terecht. Tijdens de parlementaire behandeling is ervoor gepleit een aantal speciale koopcontracten apart en meer in detail te regelen. Daaraan is niet tegemoet gekomen. Het Tweede Kamerlid Wolffensperger heeft in dit verband gewezen op de handelskoop (een belangrijke bedrijfstak en een goede regeling zou de Nederlandse concurrentiepositie verbeteren tegenover Engeland in de strijd om de handelsarbitrage), de fabriektenkoop (de verkoop van halffabrikaten door kleine bedrijven aan grote, een belangrijk terrein waar veel slechte en onbillijke contracten gehanteerd worden) en de compensatiekoop (een soort gedwongen tegenkoop, ruil dus, in de handel met landen zonder harde valuta). In de Eerste Kamer is gepleit voor een regeling voor het nieuwe verschijnsel van de 'tele-shopping'. Hoewel de minister het belang van dergelijke regelingen onderschreef, ging hij mee met de opvatting van de Eerste Kamer, dat eerst maar eens moet worden ingevoerd wat er ligt.

Hij verwachtte overigens oplossingen door het 'zelfregulerende vermogen' van het bedrijfsleven en de consumentenorganisaties. Die zouden gebruik moeten maken van algemene voorwaarden en het nieuwe verschijnsel van de 'standaardregeling' (artikel 6:214; zie de bijdrage van Stutterheim).

5 Consumentenkoop

Aan de consumentenkoop wordt wel speciaal

aandacht besteed, maar niet gedetailleerd en niet in een apart hoofdstuk. Een consumentenkoop is een koop betreffende roerend goed, die gesloten wordt tussen een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een koper, die een natuurlijk persoon is en die niet in die capaciteit handelt (artikel 7:5). Of een accountant die voor kantoor een pakje thee koopt een consument is, is betwist. Een aparte regeling voor de 'consumenten'koop van onroerend goed staat nog niet in de kooptitel, maar is in voorbereiding; de bedoeling is een vorm-voorschrift voor te schrijven: verkoop van onroerend goed moet schriftelijk plaats vinden.

De bescherming van de consument is in de algemene regeling voor de koop verweven, voornamelijk door regels voor de consumentenkoop dwingend te verklaren. De regels voor consumentenkoop zijn verspreid over de hele kooptitel en daardoor niet gemakkelijk te vinden.

Het is intrigerend om te zien hoe juist voor de consumentenkoop – het enige koopcontract dat de wetgever concreet voor ogen heeft gestaan bij het opstellen van de kooptitel – oude verfoeide specifieke koopregels terugkeren. Mijn particuliere opvatting is, dat dit er een bewijs van is dat de traditionele regels voor de koop, waarvan in het Nieuw Burgerlijk Wetboek wordt afgeweken, er niet voor niets waren, en zo slecht nog niet zijn. In standaardcontracten, gebruikelijk bedingen en rechtspraak zullen ze naar mijn verwachting terugkeren. Dat de eerste oude regel (bij verborgen gebreken krijgt de koper niet meer terug dan de koopprijs) al tijdens het laatste deel van de parlementaire behandeling is teruggekeerd in het wetboek zelf is mijns inziens een signaal, dat het kooprecht niet zal veranderen, al is de koop in het nieuwe wetboek 'geheel anders' geregeld.

Behalve aan de consumentenkoop wordt aan geen enkel speciaal soort koopcontract aandacht besteed, hoewel daarop is aangedrongen, en hoewel het om economisch belangrijke contracten gaat.

6 Onroerend goed

De notarissen hebben uitvoerig gepleit voor een

aparte regeling voor de koop van onroerend goed. Zij hebben er met name op aangedrongen daarvan een formeel contract te maken, dat wil zeggen dat niet alleen de transportacte maar ook de koop zelf (wat in de praktijk het 'voorlopige koopcontract' heet) notarieel wordt verleden. Aan deze aandrang is geen gehoor gegeven. Het argument van de notarissen was vooral dat zij, als zij bij de koop betrokken worden, tijdig 'titelonderzoek' kunnen doen, dat is onderzoek in het eigendomsregister. Nu doen zij dat pas ter voorbereiding van de eigendomsoverdracht. Blijkt dan dat er iets mis is, dan kan de koper zich niet zonder meer terugtrekken: hij is dan al contractueel gebonden. Verder zouden notarissen graag koopcontracten controleren, omdat ze de grondslag van de eigendomsoverdracht vormen. Of eigenlijk zouden ze graag de standaardcontracten uit hun modellenboeken willen opleggen om latere problemen met de eigendom te voorkomen. Dat is niet onbelangrijk, omdat onroerend goed niet verbruikt wordt, en fouten een jarenlange nasleep kunnen hebben.

Het zou voor de notarissen ook een niet geringe uitbreiding van hun werkzaamheden geweest zijn. De onroerend goed-praktijk is voor veel notarissen de basis van hun bestaan. Een dergelijke regeling, waarbij de notaris het koopcontract opstelt, zou uiteraard nadelig zijn geweest voor makelaars. De Nederlandse Vereniging van Makelaars heeft vorig jaar, zonder er ophef van te maken, zijn leden voorgeschreven zelf onderzoek te doen naar eigendomsrechten van verkopers zodra hun gevraagd wordt te bemiddelen. Zodoende heeft de makelaardij het notariaat een belangrijk argument uit handen geslagen. Of dat de reden is geweest weet ik niet, maar een aparte regeling voor de koop van onroerend goed is er in het Nieuw Burgerlijk Wetboek niet gekomen. Op het ogenblik is een regeling van de 'consumenten'koop van onroerend goed weer in bespreking.

7 De ontbinding van de koop werkt niet langer zakelijk

Het onroerend goed onderscheidt zich van andere goederen door zijn onvergankelijke karak-

ter: het wordt niet verbruikt en het gaat niet te niet. De eigendomsrechten zijn bij onroerend goed daardoor van belang. Hier ligt het gelijk van de notarissen: fouten bij de verwerving blijven jarenlang nawerken.

Onder het oude Burgerlijk Wetboek konden hinderlijke situaties ontstaan, door de terugwerkende kracht die aan de ontbinding van overeenkomsten was gegeven: bij ontbinding van de koop ontviel de titel (= de koop) aan de levering, die daardoor op zijn beurt nietig werd. Latere verkrijgers bleken daardoor achteraf van een beschikkingsonbevoegde verkregen te hebben. Daartegen waren zij – anders dan bij roerend goed – wettelijk niet beschermd, ook niet als ze te goeder trouw waren. Aan het einde van een (soms lange) keten verkrijgers stond dan plotseling een eigenaar met lege handen. Hij had dan slechts een vordering tot schadevergoeding op zijn verkoper, en die op zijn verkoper; zo ging de schadevergoeding terug de keten door. Het gevolg was onzekerheid voor lange tijd, onvoorziene kosten en soms lange tijd na aankoop en doorverkoop schade voor de koper wiens verkoper (later!) spoorloos of weinig vermogend bleek.

In de notariële praktijk was een oplossing gevonden: in bijkans elke transportakte werd beroep op ontbinding uitgesloten. Tussen koper en verkoper moest de zaak met een schadevergoeding worden afgedaan. Deze praktijk is in het Nieuw Burgerlijk Wetboek verwerkt: artikel 6:269 bepaalt dat de ontbinding geen terugwerkende kracht heeft. De koop als titel van de levering blijft dus geldig, en opvolgende kopers hebben niet van een beschikkingsonbevoegde verkregen. De eigendomsoverdrachten die op de ontbonden koopovereenkomst zijn gevolgd blijven dus onaangetast. Daarmee is de zakelijke werking van de ontbinding vervallen.

In de toelichting wordt dit een 'technische' wijziging genoemd. Het is niet de bedoeling geweest afstand te nemen van het beginsel, dat bij ontbinding van de overeenkomst partijen elkaar in de vorige toestand moeten brengen. Dit doel wordt in het Nieuw Burgerlijk Wetboek bereikt door arti-

kel 6:272, waarin bepaald wordt dat er na ontbinding van de overeenkomst een verbintenis ontstaat tot ongedaanmaking van de reeds ontvangen prestaties. Na ontbinding van een koopovereenkomst moet dus terugbetaald en teruggeleverd worden.

8 Problemen bij ontbinding van de koop

Een koop kan echter niet altijd ongedaan gemaakt worden. Bij unieke zaken als onroerend goed is dat ernstiger dan bij consumptiegoederen en andere soortzaken: hiervan kan men nieuwe kopen, zie bijvoorbeeld de in de internationale handel in stapelgoederen gebruikelijke dekkingskoop. De verhouding tussen koper en verkoper is in dit opzicht scheef: de prijs kan in principe altijd terugbetaald worden – tenzij de verkoper failliet is – , maar als de koper van het gekochte gebruik heeft gemaakt, kan het vaak niet of niet in de oude staat worden teruggegeven. Dat is bijvoorbeeld bij onroerend goed het geval als het goed is verhuypothekerd of verbouwd. En als de koper het goed heeft doorverkocht en geleverd kan het helemaal niet worden teruggegeven. Volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek is er dan sprake van een 'tekortkoming in de nakoming van de ongedaanmakingsverplichting'. Als die niet wordt toegerekend (en wie zou de eigenaar het verbouwen, verhuypothekeren of verkopen aanrekenen?) moet de waarde van het goed bij ontvangst worden vergoed (artikel 6:272). Als het goed nog wel in het bezit van de koper is, maar in gewijzigde staat, kan volgens Olthof (WPNR 6006) volstaan worden met een gebrekkige prestatie (eigendom terug, maar de hypotheek blijft erop rusten, bijvoorbeeld). Aanvullende schadevergoeding moet de koper slechts betalen als hem verwijten gemaakt kunnen worden: (1) als hij speculeert over de rug van zijn wederpartij door te ontbinden omdat het gekochte in waarde is gedaald (artikel 6:278), of (2) als hij de ontbinding had moeten voorzien (artikel 6:274). Het is de vraag of in zulke gevallen de koper kredietwaardig is.

Tussen partijen levert ontbinding van de koop dus weinig op. In de regeling van de ontbinding zitten bovendien vage beslispunten (Is de tekortkoming

ernstig genoeg? Was de koper te kwader trouw? en dergelijke), die rechterlijk ingrijpen noodzakelijk maken. Advocaten maken zich zorgen om de processuele problemen met de ontbinding onder het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Ook omdat het Nieuw Burgerlijk Wetboek niet duidelijk maakt dat niet alsnog mag worden nagekomen als een partij de overeenkomst ontbonden verklaart. Advocaten kunnen hun cliënten pas als de rechter uitspraak heeft gedaan, garanderen dat de overeenkomst ontbonden is. Ontbinding wordt in de praktijk gevraagd door een partij die de zekerheid wil, dat hij van een contract af is. Hij kan dan een vervangende transactie sluiten zonder het risico dubbel te verkopen of dubbel te kopen. Een dubbele verkoop loopt zeker uit op wanprestatie en een dubbele koop leidt tot onnodige financiële lasten. Verkopers die de koop niet kunnen ontbinden op grond van artikel 7:34 of die niet het recht van reclame hebben (zie onder), zitten hierdoor in een moeilijk parket.

Olthof (o.c.) stelt voor de onzekerheden die de ontbinding voor partijen oproept te vermijden door de ontbinding van de verkoop van onroerend goed contractueel uit te sluiten, net zoals dat onder het oude Burgerlijk Wetboek gebeurde. Mij lijkt dat een goed voorstel: de verkoper zal er geen bezwaar tegen hebben, immers hij wou van het goed af en hij wilde daarvoor geld in de plaats (daarom ging hij immers tot verkoop over) en de koper krijgt wat hij zou hebben gekregen als hij om ontbinding had gevraagd, namelijk (zijn) geld terug. Het voordeel van bedongen uitsluiting van de ontbinding is dat veel wettelijke onzekerheden worden vermeden.

9 Ontbinding als de verkoper met het goed blijft zitten

Artikel 7:34 geeft de onbetaalde verkoper een extra grond om de koop te ontbinden. Indien de verkoper, omdat de koper weigert het verkochte in ontvangst te nemen, vreest dat hij onbetaald zal blijven, mag hij de koop door een schriftelijke verklaring ontbinden. De vrees moet volgens het artikel 'op goede grond' rusten. Bedoeld wordt dat het verzuim van de koper voor de verkoper essen-

tieel is. Het artikel heeft een internationale oorsprong, de Engelsen spreken in dit verband van 'fundamental breach' of the contract.

Artikel 34 is een verlenging van de algemene regeling van het schuldeisersverzuim (artikel 6:58 en volgende). Ontbinding is niet alleen mogelijk bij verzuim van de koper, maar ook al als er vrees bestaat dat de koper zijn hoofdverplichting (de prijs te betalen) niet zal nakomen, omdat hij een bepaalde nevenverplichting (in ontvangst nemen) niet nakomt. Anders dan bij schuldeisersverzuim kan deze ontbinding geschieden buiten de rechter om.

Er zijn verschillende redenen om de toepassing van artikel 7:34 te beperken tot roerende zaken. Het artikel staat tussen twee andere in die over roerende zaken gaan. Bovendien hadden de internationale wetten waar het artikel aan ontleend is uitsluitend betrekking op roerende goederen. Van Velten (Monografieën NBW 65B, p. 119) meent dat dit artikel een algemenere strekking heeft en met name ook op onroerend goed betrekking heeft. Hij noemt er wel meteen een bezwaar bij: het is bij onroerend goed uit den boze, dat de ontbinding eenvoudig per brief kan. Daar moet een contractuele regeling voor getroffen worden, meent hij. De waarde van onroerend goed is vaak zo hoog dat een verkoper financieel in de problemen komt als hij zijn geld niet krijgt. Wellicht heeft hij het vrijkomende kapitaal dringend nodig (voor een vervangend woonhuis bijvoorbeeld). Artikel 34 kan dus ook bij onroerend goed nuttig zijn. Ik zou er echter geen uitsluitel over durven geven dat het toepasselijk is. Het is een tot nu toe in Nederland onbekende bepaling, waarvan de bruikbaarheid nog moet worden bevestigd.

10 Verbeterd recht van reclame

De ontbinding van de koop werkt dus niet langer zakelijk, maar het recht van reclame is behouden – en verbeterd – met behoud van de zakelijke werking. Bij roerend goed (behalve bij registergoederen als schepen en vliegtuigen) kan de verkoper wegens niet-betalen van de prijs het ver-

kochte terugvorderen. Hij behoudt de eigendom en de koop wordt ontbonden (artikel 7:39 en volgende).

Reclame is een handig middel voor de verkoper om het goed terug te krijgen als hij onbetaald blijft. Mits het goed nog in handen van de koper is kan de verkoper door een schriftelijke verklaring aan de koper (dit vormvoorschrift is nieuw) het goed terugvorderen. De verkoper heeft het recht van reclame langer dan vroeger: als zes weken zijn verstreken nadat de koopprijs opeisbaar is geworden, vervalt het recht. Het vervalt ook 60 dagen nadat het goed in handen van de koper is gekomen. Het is de bedoeling dat er nu tijd genoeg is om de betaling af te wachten, een aanmaning te versturen en een advocaat in te schakelen. Deze termijnen zijn vervaltermijnen, dat wil zeggen dat het recht van reclame als het eenmaal is gaan lopen, verloren gaat door het enkele verloop van de tijd. Verval kan niet worden gestuit. Deze termijnen laten gebruik van het recht van reclame ook toe bij kortlopende kredieten. Het vereiste van het oude artikel 1191 BW, dat dat à contant was verkocht, geldt niet meer. Het recht van reclame werkt net als vroeger ook bij faillissement of surséance van betaling van de koper. De verkoper moet dan wel eerst de koper (en bewindvoerder of de curator) een termijn stellen waarbinnen alsnog betaald kan worden.

De verkoper heeft niet meer het recht de koopprijs te innen bij de koper aan wie het goed is doorverkocht. De toelichting noemt deze oude regeling een geval van 'zaaksverging', dat niet in het systeem van boek 3 Nieuw Burgerlijk Wetboek past. Dit deel van het recht van reclame is geschrapt.

Het verbeterde reclamerecht is ingevoerd om de beperkingen van de ontbinding op te vangen. Het werkt echter alleen bij de verkoop van roerende-zaken-niet-register-goederen en het werkt maar gedurende bovengenoemde korte tijd. Het is uiteraard ongunstig voor latere verkrijgers: het reclamerecht werkt ook tegen hen zolang ze de zaak in handen van de verkoper laten. In het belang van derde-verkrijgers is, zoals hierboven

is opgemerkt, aan de ontbinding de terugwerkende kracht ontnomen. Het reclamerecht is dus een inconsistente in het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Verwacht wordt dat het verbeterde recht van reclame een machtig wapen voor de onbetaalde verkoper zal zijn, dat vaker gebruikt zal worden dan vroeger.

11 Beperking van het eigendomsvoorbehoud

Als reactie op het de laatste jaren sterk toegenomen gebruik van de zekerheidseigendom bij bedrijfskredieten zijn verkopers ertoe overgegaan als regel een eigendomsvoorbehoud te maken. Zo'n jaar of tien geleden werden eigendomsvoorbehouden afzonderlijk bedongen, tegenwoordig zijn ze opgenomen in standaardcontracten en algemene voorwaarden. Onder het Nieuw Burgerlijk Wetboek is het nog steeds mogelijk dat de verkoper een eigendomsvoorbehoud maakt door te leveren onder de opschortende voorwaarde dat wordt betaald (artikel 3:91 en volgende).

Het gebruikelijke verlengde eigendomsvoorbehoud is echter onder het Nieuw Burgerlijk Wetboek niet toegestaan (artikel 3:92 lid 2). Voor bedrijven die geregeld leveranties doen van dezelfde soort goederen is dit een bezwaar: het is praktisch onmogelijk in de magazijnen van de koper te achterhalen welke goederen tot welke partij behoord hebben en welke dus nog onbetaald zijn en eigendom van de verkoper. Het is niet duidelijk wat een verkoper kan doen om te voorkomen dat hij geconfronteerd wordt met een koper die beweert dat een aangetroffen partij betaald is, en dat de onbetaalde partij is doorverkocht.

Verkopers die op krediet verkopen, en in het bedrijfsleven is dit gebruikelijk, verliezen onder het Nieuw Burgerlijk Wetboek dus een belangrijke zekerheid. Daartegen kan worden ingebracht, dat het eigendomsvoorbehoud is ontstaan als reactie op de zekerheidseigendom (die onder het oude BW tot stand gebracht werd door fiduciaire eigendomsoverdracht, dat wil zeggen voorwaardelijke eigendomsoverdracht met als titel zekerheid en zonder feitelijke afgifte van het goed), die

ook niet langer is toegestaan. Bovendien zijn onbetaalde verkopers, althans veel verkopers, betere verhaalsrechten gegeven: het ontbindingsrecht van artikel 7:34 en het verbeterde recht van reclame, beide rechten die zakelijk werken.

Of deze nieuwe rechten voldoende zullen zijn moet blijken. De banken, voor wie de zekerheidseigendom van voorraden en inventarissen van hun cliënten een belangrijke zekerheid geworden is, zijn naarstig op zoek naar zekerheden die de verboden zekerheidseigendom kunnen vervangen. 'Sale and lease back' valt waarschijnlijk onder hetzelfde verbod. Er zijn inmiddels verschillende oplossingen bedacht. Sommige zijn omslachtig of om andere redenen onwerkbaar, zoals het voorstel om bij voorbaat een bezitloos pandrecht te vestigen (zie de bijdrage van Cahen), of om contractueel te regelen dat de prijs van de partij goederen waarvan de eigendom is voorbehouden de laatste schuld is die betaald zal worden. Een interessant voorstel (Kleijn, WPNR 5974) is dat de kredietverlenende bank een dochtervennootschap opricht, die de goederen voor de cliënt koopt en aan de cliënt doorverkoopt met een eigendomsvoorbehoud voor zolang het krediet niet is afgelost. Deze constructie lijkt op het eerste gezicht niet ongunstig voor een verkoper die op krediet levert. Hij krijgt een dochter van een bank tot koper en daarmee wellicht de bank als crediteur, gezien de jurisprudentie die in concernverhoudingen de moeder aansprakelijk lijkt te stellen voor handelingen die een dochter in zijn opdracht verricht (dissertatie S. Bartman, 1989).

Mocht blijken dat de banken er wederom in zullen slagen zekerheden te construeren die voor die van de onbetaalde verkoper gaan, dan zouden verkopers kunnen overwegen te weigeren aan zulke indirecte kopers te verkopen, maar ik vraag mij af of hun daar de economische macht niet voor zal ontbreken. In dat geval zou wellicht een oplossing gezocht kunnen worden bij het mededingingsrecht. Niet direct een eenvoudige, maar wel een principiële weg. In een markteconomie frustrereert immers een belemmering van de betaling de vlotte werking van de economie.

12 Lasten, risico's en verplichtingen van de verkoper

De rechten van de verkoper en de rechtsmiddelen die hem onder het Nieuw Burgerlijk Wetboek ter beschikking staan worden, zoals hierboven uiteengezet, per 1 januari 1992 drastisch veranderd. De nieuwigheid en de vaagheden in de nieuwe regelingen maken de situatie van de verkoper er, voorlopig althans, niet zekerder op.

Maatschappelijke en technische veranderingen scheppen extra onzekerheden. Het ontwerp van dit deel van het Nieuw Burgerlijk Wetboek is van oude datum: de kooptitel is nog van Meijers zelf en dateert dus van voor 1954. Veel moderne ontwikkelingen vindt men er niet in terug. Als ik me beperk tot de positie van de onbetaalde verkoper, dan ontbreken bijvoorbeeld een regeling van de (trage) girale betaling, en een regeling voor de betaling tegen documenten (en het gevolg daarvan: levering door documenten), onderwerpen die in de praktijk redelijk uitgekristalliseerd zijn. Over elektronisch betalen heb ik het dan nog niet. Een andere leemte, die ik hierboven besproken heb, betreft de bescherming van de verkoper tegen de zekerheden waar kredietverleners in toenemende mate naar zoeken.

Het is moeilijk in te schatten wat de positie van de verkoper zal zijn per 1 januari 1992. Ik ben van mening dat zijn positie verzwakt is in vergelijking tot wat het was onder het oude BW, maar daar wordt ook anders over gedacht. Dit verschil van mening op zich, schetst de onzekerheden.

Tegenover de rechten van de verkoper staan zijn verplichtingen. Uit de aard der zaak zijn de verplichtingen van de verkoper ingewikkelder dan die van de koper. Hij moet de koper materiële goederen ter beschikking stellen. Dat wil zeggen, hij moet ze afleveren en de goederen moeten overgaan in het vermogen van de koper. Niet alleen de rechten maar ook de verplichtingen van de verkoper zijn in het Nieuw Burgerlijk Wetboek veranderd. Veranderingen die minstens zo fundamenteel zijn als de wijzigingen in zijn rechten en rechtsmiddelen. De verplichting van de verkoper om de goederen te geven is anders verwoord (hij moet goederen afleveren die aan de overeen-

komst beantwoorden [artikel 7:9]), maar herkenbaar. Bij de regeling echter van de gevolgen van niet nakomen van deze verplichting lopen koopregels en algemene regels onverwacht samen (zie artikel 7:22). Nieuw is de verplichting de eigendom over te dragen: verkoop is een resultaatverbintenis geworden, die de verkoper niet altijd na kan komen (hij kan economisch eigenaar zijn, of onzeker over zijn eigen bezit). Ook anders, en in het nadeel van de verkoper, is dat het risico later overgaat, namelijk pas bij de aflevering. Een behandeling van de verplichtingen van de verkoper gaat het kader van dit artikel te buiten. Ik noem ze echter om te benadrukken dat de koop op 1 januari wettelijk volkomen anders zal zijn geregeld.

13 Ongewenste wettelijke regelingen vragen om contractuele regelingen

Het kan niet zo zijn, dat de handel en de goedereindistributie op 1 januari 1992 opeens anders gaan verlopen. Toch zullen de verhoudingen onzichtbaar veranderd zijn, en dat zal blijken als partijen geschillen krijgen en een beroep op de rechter doen. Koop en verkoop komt verhoudingsgewijs weinig voor de rechter, maar professionele kopers en verkopers zouden kunnen overwegen van hun contractsvrijheid gebruik te maken en hun zaken te regelen, zoals zij dat behoorlijk vinden, zodat een rechter die eventueel

over hun contract moet oordelen hun eigen regels toepast en niet de wettelijke.

Partijen kunnen niet, zoals na de invoering van de Eenvormige Wet op de Internationale Koop (afgekort EWIK, ULIS of LUVI) gebruik is geworden, de kooptitel buitensluiten. Zij kunnen wel hun eigen regels formuleren en daardoor de aanvullende wettelijke bepalingen buiten werking stellen. Overigens wordt de EWIK op 1 januari 1992, dat is dus de dag waarop ook de kooptitel in werking treedt, vervangen door het Weense Koopverdrag van 1980. Nederland heeft het EWIK-verdrag opgezegd en is toegetreden tot het Weense Koopverdrag van UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law).

Hierboven heb ik al gewezen op het nut van het uitsluiten van een beroep op ontbinding in sommige gevallen. Annuleringsclausules kunnen echter ook heel dienstig zijn om de onduidelijkheden van de wettelijke regelingen voor ontbinding te omzeilen. Het zou mij verbazen als de risicoregeling niet contractueel zou worden bijgesteld. En zo is er meer. Wie echter algemene voorwaarden of standaardcontracten opstelt, moet rekening houden met beperkingen bij toepassing tegenover consumenten en kleine ondernemingen (zie artikel 6:231 en volgende). En wie aan consumenten verkoopt kan van de kooptitel slechts afwijken door samen met de consumentenorganisaties standaardregelingen (zie artikel 6:214) tot stand te brengen.